

MEDICAL SCIENCES

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ПАДЕНИЙ ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Шараева А.Т.

*Кыргызско-Российский Славянский университет имени
первого президента РФ Б.Н. Ельцина
доцент кафедры базисной и клинической фармакологии*

ANALYSIS OF FALL RISK FACTORS DURING PHARMACOTHERAPY IN ELDERLY PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES IN REAL CLINICAL PRACTICE

Sharaeva A.

*Kyrgyz-Russian Slavic University
named after the First President of the Russian Federation B.N. Yeltsin
Associate Professor, Department of Basic and Clinical Pharmacology*

Аннотация

Проблема падений у пациентов пожилого и старческого возраста представляет значимую медико-социальную угрозу, особенно в условиях старения населения. В данном исследовании проанализирована распространённость падений и их связь с фармакотерапией у 86 пациентов (≥ 60 лет), находившихся на лечении в кардиологическом и терапевтическом отделениях медицинских учреждений Кыргызстана. Методология включала анкетирование с оценкой частоты падений, принимаемых препаратов и сопутствующих факторов риска. Результаты показали, что падения зарегистрированы у 26 пациентов (30,2%). Женщины падали чаще мужчин: 19 случаев (36,5%) против 7 (20,5%), однако различия не достигли статистической значимости ($\chi^2 = p = 0.182$; точный тест Фишера $p = 0.1514$). Наименьший риск зафиксирован при изолированной гипертензии (OR = 0.25; RR = 0.34), наибольший — при сочетании ГБ + ИБС + СД2 (OR = 3.43; RR = 2.21), и различия по диагнозам были статистически значимыми ($\chi^2 = p = 0.0148$). Средний возраст пациентов с падениями — 71 год, без падений — 68 лет. Расчёты по возрастным группам (60–74 и 75–89 лет) не выявили достоверной разницы ($\chi^2 = p = 1.0$; точный тест Фишера $p = 1.0$). Пациентам у которых были падения назначено 92 потенциально опасных ЛС. Среднее количество ЛС на пациента с падениями — 3,5. Наиболее частыми были: гипогликемические препараты (23), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (и-АПФ) (14), блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) (15), диуретики (6), блокаторы Са-каналов (8), бета-адреноблокаторы (10). Комбинации ЛС включали сочетания антигипертензивных и сахароснижающих средств. Часто встречались такие комбинации, как: эналаприл + бисопролол + НТГ + ситаглиптин (7), индапамид + лозартан + метформин (4), леркандипин + ирбесартан + ситаглиптин (3). Исследование подтверждает высокую распространённость падений среди пожилых коморбидных пациентов и их связь с определёнными группами препаратов, особенно при полипрагмазии. Полученные данные подчёркивают необходимость пересмотра схем фармакотерапии и внедрения профилактических мер для снижения риска падений в данной популяции.

Abstract

The problem of falls among elderly and senile patients represents a significant medical and social concern, particularly in the context of population aging. This study aimed to assess the prevalence of falls and their association with pharmacotherapy in a real-world clinical setting. A total of 86 patients aged ≥ 60 years, hospitalized in cardiology and internal medicine departments of medical institutions in Kyrgyzstan, were included. Data were collected using a structured questionnaire that evaluated the frequency of falls, medications taken, and associated risk factors. Falls were reported in 30.2% of patients ($n = 26$). Women were more likely to experience falls than men (36.5% vs. 20.5%), though the difference was not statistically significant. The lowest fall risk was observed in patients with isolated hypertension (OR = 0.25; RR = 0.34), while the highest risk was found in patients with a combination of hypertension, ischemic heart disease, and type 2 diabetes (OR = 3.43; RR = 2.21), with statistically significant differences across diagnostic categories ($p = 0.0148$). The mean age of patients with falls was 71 years, compared to 68 years among those without, but no significant difference was found between age groups. Patients who experienced falls were prescribed 92 potentially fall-risk-increasing medications, with an average of 3.5 drugs per patient. The most frequently used drug classes included hypoglycemic agents, ACE inhibitors, ARBs, diuretics, calcium channel blockers, and beta-blockers. Common drug combinations included both antihypertensive and antidiabetic agents. The findings underscore the high prevalence of falls among elderly multimorbid patients and their association with specific drug groups, particularly in the context of polypharmacy. These results highlight the need for careful review of pharmacotherapy and implementation of fall prevention strategies in this vulnerable population.

Ключевые слова: падения, пожилые пациенты, лекарственные препараты, факторы риска, фармакотерапия.

Keywords: falls, elderly patients, medications, risk factors, pharmacotherapy.

Распространённость сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и инсульт, составляет от 65% до 70% у людей в возрасте от 60 до 79 лет и от 79% до 86% у людей в возрасте 80 лет и старше [9].

Высокий уровень использования сердечно-сосудистых препаратов также отражает преимущества, которые, как показали исследования, даёт фармакологическое лечение гипертонии для снижения риска инсульта и сердечных заболеваний, снижение уровня холестерина для предотвращения первичных и рецидивирующих коронарных заболеваний [6].

Старение влияет на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов [7]. Фармакокинетические изменения включают снижение почечного и печеночного клиренса, а также увеличение количества жира в организме, что приводит к изменению распределения, метаболизма и выведения лекарственных препаратов, что повышает риск нежелательных явлений у пожилых людей, включая когнитивные нарушения и падения. Возрастные фармакодинамические изменения включают в себя изменение чувствительности конечных органов к лекарственным препаратам, а также снижение реакции сердца и барорефлекса [3].

По результатам многочисленных исследований было доказано, что количество одновременно назначаемых препаратов является наиболее сильным предиктором проблем, связанных с назначением лекарств [1,2,4,5,8].

Явление, приводящее к увеличению потребления лекарств у пожилых людей, было названо “каскадом назначения”, который начинается, когда нежелательная лекарственная реакция (НЛР), вызванное одним лекарством, рассматривается как новое состояние, приводящее к назначению другого лекарства (Н.: артериальная гипертензия, вызванная нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП), приводящая к назначению антигипертензивного средства), или рекомендация медицинского устройства для лечения начальной НЛР (например, установка кардиостимулятора при брадикардии, связанной с ингибитором холинэстеразы) [10,11].

Согласно результатам опроса о лекарствах, принимаемых на дому в рамках Национального проекта «Социальная жизнь, здоровье и старение», 15 из 20 наиболее часто используемых лекарств среди пожилых людей были препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Многие из которых могут вызывать гериатрические синдромы, более опасным из которых являются падения [12].

Проблема падений у пациентов пожилого и старческого возраста считается одной из ключевых в современной медицине. По данным ВОЗ, падения - вторая причина смерти от непреднамеренных травм в мире, а для людей старше 60 лет - ведущий фактор инвалидности и снижения качества жизни. Падения часто приводят к тяжёлым послед-

ствиям: переломам (особенно шейки бедра), черепно-мозговым травмам и осложнениям от иммобилизации, что увеличивает нагрузку на здравоохранение. Люди, пережившие падение, могут испытывать страх, тревогу, депрессию и снижение активности, что влияет на их благополучие [11].

Одним из факторов риска является приём лекарств, особенно при неправильном назначении. Лекарства, такие как гипотензивные средства, психотропные и гипогликемические препараты, могут вызывать головокружение и нарушения координации. Полипрагмазия (приём пяти и более препаратов) значительно увеличивает риск падений [14]. Согласно исследованиям, до 40% падений у пожилых связаны с неоптимальной фармакотерапией, включая седативные и антихолинергические средства [15].

Несмотря на многочисленные исследования, влияние конкретных групп препаратов на риск падений у пожилых недостаточно изучено. Требуется более глубокий анализ и разработка рекомендаций для оптимизации фармакотерапии. Как отмечают эксперты, персонализированный подход к назначению лекарств и регулярный пересмотр терапии могут снизить частоту падений на 25-30% [16]. Исследование этой связи важно для разработки профилактических программ и улучшения качества жизни пожилых людей.

Материалы и методы исследования

В исследование включены 86 пациентов пожилого и старческого возраста (≥ 60 лет), находившиеся на лечении в отделении кардиологии одной из городских клиник города Бишкек и отделения терапии территориальной больницы Ошской области. Для сбора информации проведено анкетирование пациентов, предварительно брали у них информированное согласие для проведения интервьюирования. Анкета была разработана на кафедре базисной и клинической фармакологии медицинского факультета Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. В данную анкету были включены только те ЛС, которые повышают риск падений или могут привести к падениям. Были включены ЛС из таких групп, как: β -адреноблокаторы, нейролептики, антихолинергические средства, бензодиазепины, блокаторы Са-каналов, стероидные противовоспалительные ЛС, гипогликемические ЛС, опиоидные анальгетики, антидепрессанты, диуретики, блокаторы H_1 -гистаминовых рецепторов, ингибиторы протонной помпы (ИПП), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (и-АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), сердечные гликозиды. После опроса пациентов были сопоставлены назначенные лекарственные средства (ЛС) с листов назначений с ответами пациентов. И важным вопросом было наличие падений в анамнезе и в настоящее время.

Рассчитывались OR, RR, 95% доверительные интервалы и р-значения с применением χ^2 -критерия Пирсона или точного критерия Фишера. Статисти-

ческая обработка данных проводилась с использованием программ Microsoft Excel и онлайн-калькуляторов (MedCalc, Epi Info). Для описательной статистики применялись средние значения и стандартные отклонения ($M \pm SD$) для количественных переменных, а также абсолютные и относительные частоты (%) для категориальных данных. Для количественной переменной «возраст» — сравнение средних значений проводилось с использованием t-критерия Стьюдента при нормальном распределении. Уровень статистической значимости установлен на уровне $p < 0,05$. При $p \geq 0,05$ различия считались статистически незначимыми.

Критериями включения явились:

- пациенты в возрасте 65 лет и старше;
- наличие сердечно-сосудистых заболеваний;
- приём лекарственных препаратов.

Результаты и обсуждения

Как видно из табл.1, в исследовании приняли участие 86 пациентов, из них 52 женщины (60,5%) и 34 мужчины (39,5%). Из общего количества пациентов 48 человек проживают в сельской местности, 38 человек городские жители. Средний возраст пациентов составил $69,0 \pm 6,8$ лет. Хронические заболевания были выявлены у всех пациентов (100%).

Табл.1

Характеристика исследуемой группы:

Общее количество пациентов, из них:	86
женщин	52
мужчин	34
Жители села	48
Жители города	38
Падения	
были	у 26 пациентов
не было	у 60 пациентов
Диагнозы	
ГБ	17
ГБ+ИБС	25
ГБ+СД II типа	20
ГБ+ИБС+СД	24
Диагнозы пациентов, у которых были падения:	
ГБ	2 (11,7%)
ГБ+ИБС	4 (16%)
ГБ+СД II типа	8 (40%)
ГБ+ИБС+СД	12 (50%)
Возраст пациентов у которых были падения:	
60-74 года	18
75-89 лет	8
Количество назначенных ЛС по группам пациентам у которых были падения:	
И-АПФ	14
БРА	15
Блокаторы Са-каналов	8
В-адреноблокаторы	10
Гипокликемические ЛС	23
Нитраты	10
Антиагреганты	2
Диуретики	6
ИПП	2
статины	2
Всего ЛС:	92 (3,5ЛС)
Комбинации ЛС, назначенные пациентам, у которых были падения	
Лозартан+бисопролол	1
Лозартан+эналаприл	1
индапамид+лозартан+метформин	4
НТГ+лозартан+каптоприл+АСК+аторвастатин+пантопразол	2
эналаприл+амлодипин+верошпиرون+нифедипин+бисопролол	1
верошпирон+лозартан+бисопролол	1
эналаприл+лозартан+нифедипин+ситаглиптин	2
амлодипин+каптоприл+ситаглиптин	2
амлодипин+каптоприл+глимеперид+гликлазид+метформин	1
эналаприл+бисопролол+НТГ+ситаглиптин	7
леркандипин+ирбесартан+ситаглиптин	3
Лозартан+ситаглиптин+гликлазид	1

Как видно на рис. 1, падения зафиксированы у 26 пациентов (33,7%): среди женщин падения наблюдались у 19 пациенток (36,5% от общего числа женщин), среди мужчин падения зарегистрированы у 7 пациентов (20,5% от общего числа мужчин). При этом женщины подвержены падениям несколько чаще (36,5%), чем мужчины (20,5%) на

15,9%, однако статистически значимых различий между полами не выявлено (OR = 2,22; 95% ДИ: 0,81–6,07) и ($\chi^2 = p = 0.182$; точный тест Фишера $p = 0.1514$). Это указывает на то, что пол не являлся определяющим фактором риска падений в данной выборке.

Рисунок 1. Количество падений у пожилых пациентов, получавших стационарное лечение

Также **жители села** имели более высокий риск падений по сравнению с городскими жителями (39,6% против 18,4%), при этом различие оказалось **статистически значимым** ($p = 0,037$; OR = 1,12; 95% ДИ: 0,44–2,83).

Рис.2 Диагнозы пациентов и количество падений (в %)

На рис.2 видно, что чем больше сопутствующих заболеваний, тем количество пациентов, у которых были падения увеличиваются. Пациентов с диагнозом «Гипертоническая болезнь III ст.» было 17 человек (19,7%) из 86 анкетированных пациентов. Из этих 17 человек у 2-х пациентов (11,7%) с данным диагнозом были падения.

Гипертоническая болезнь в сочетании с ишемической болезнью сердца в общем было 25 человек (29%), из них подверглись падениям 4 пациента (16%).

Гипертоническая болезнь с сопутствующим диагнозом сахарный диабет (СД) 2 типа было зафиксировано из общего количества у 20 пациентов (23,2%), из них у 8 пациентов, что составило 40% - были падения.

Гипертоническая болезнь с сопутствующими заболеваниями как ишемическая болезнь сердца и СД 2 типа всего было у 24 пациентов (28%), падения были у 12 пациентов (50%).

Все вышеуказанные данные показаны в табл.2 с подсчетом отношений шансов (OR) и отношения риска (RR) с ДИ 95%

Табл.2

Сводные данные частоты падений в зависимости от клинического диагноза с подсчетом OR и RR (95% CI)

Диагноз	Всего	Падения есть	Падений нет	OR (95% CI)	RR (95% CI)
ГБ	17	2	15	0.25 (0.05-1.19)	0.34 (0.09-1.29)
ГБ+ИБС	25	4	21	0.34 (0.10-1.11)	0.44 (0.17-1.16)
ГБ+СД II типа	20	8	12	1.78 (0.62-5.06)	1.47 (0.75-2.85)
ГБ+ИБС+СД	24	12	12	3.43(1.26-9.30)	2.21 (1.20-4.08)

Как видно из табл. 2 анализ частоты падений в зависимости от клинического диагноза показал, что есть значимые различия в частоте падений у пожилых пациентов в зависимости от наличия сопутствующих сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Полученные результаты демонстрируют различия в риске падений у пожилых пациентов в зависимости от сочетания сердечно-сосудистой и метаболической патологии. У пациентов с изолированной артериальной гипертонией (ГБ) риск падений оставался наименьшим (OR = 0.25; 95% ДИ: 0.05–1.19; RR = 0.34; 95% ДИ: 0.09–1.29), что, вероятно, связано с монотерапией и относительно стабильным течением заболевания.

Группа пациентов с сочетанием ГБ + ИБС также показала низкий риск падений (OR = 0.34; 95% ДИ: 0.10–1.11; RR = 0.44; 95% ДИ: 0.17–1.16), что может объясняться более активным диспансерным наблюдением и контролем симптомов у этой категории больных. Несмотря на наличие двух сердечно-сосудистых диагнозов, уровень падений у них был ниже, чем у остальных групп, однако статистическая значимость отсутствует (ДИ включает 1).

На фоне сочетания ГБ и сахарного диабета 2 типа риск падений увеличивался (OR = 1.78; 95% ДИ: 0.62–5.06; RR = 1.47; 95% ДИ: 0.75–2.85), что

можно объяснить как нейропатиями при СД, так и сложной фармакотерапией.

Наиболее высокий риск падений был зафиксирован у пациентов с тройной патологией (ГБ + ИБС + СД2): OR = 3.43 (95% ДИ: 1.26–9.30), RR = 2.21 (95% ДИ: 1.20–4.08) и ($\chi^2 = p = 0.0148$), что статистически достоверно. Вероятно, полипрагмазия, сосудистые и метаболические нарушения, а также ухудшение физической активности обуславливают высокий риск падений у этой уязвимой категории пациентов.

Таким образом, выявленные данные подчёркивают необходимость особого внимания к пациентам с коморбидностью при назначении лекарственной терапии. Индивидуализация подходов и регулярная оценка риска падений должны стать неотъемлемой частью ведения пожилых больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В общем было назначено 92 ЛС из 10 групп ЛС 26-ти пациентам, у которых были падения, в среднем каждому пациенту назначаются 3 ЛС, которые могут быть причиной падений у пожилых пациентов. Среди пациентов с падениями в среднем назначалось **3,5 препарата на человека**, наиболее часто **-гипокликемические ЛС (88%), БРА (58%), иАПФ (54%), β -блокаторы (38%)**.

Рис.3. Группы ЛС и количество назначений

Далее мы анализировали комбинации назначенных лекарственных препаратов, и пришли к выводу, что каждый пациент получал 2 и более ЛС, которые способствуют падениям. Как видно из рис.4 было 2 пациента с диагнозом ГБ, каждый из них принимал такие комбинации гипотензивных лекарственных средств, как лозартан+бисопролол и лозартан+эналаприл.

Было 4 пациента с падениями, с диагнозом ГБ в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС), 2 пациента из них получали комбинации ЛС, как НТГ+лозартан+каптоприл+АСК+аторвастатин+пантопразол и по 1 одному пациенту получали эналаприл+амлодипин+верошприрон+нифедипин+бисопролол и верошпирон+лозартан+бисопролол.

Рис.4.

Назначенные ЛС пожилым пациентам с ССЗ и количество пациентов у которых были эпизоды падений

Гипертоническая болезнь с сопутствующим диагнозом СД 2 типа с падениями были у 8 пациентов. Из которых 4 пациента получали комбинацию таких ЛС, как: индапамид+лозартан+метформин, 2 пациента амлодипин+каптоприл+ситаглиптин, 1 пациент амлодипин+каптоприл+глимеперид+гликлазид+ме

тформин и другой пациент лозартан+ситаглиптин+гликлазид.

Пациентов с диагнозом ГБ в сочетании с ИБС, СД с падениями было 12 человек, из которых 7 пациентов принимали- эналаприл+ бисопролол+ нитроглицерин (НТГ)+ситаглиптин, 3 пациента - леркандипин+ирбесартан+ситаглиптин и 2

пациента эналаприл+лозартан+ нифедипин+ ситаглиптин.

Анализ комбинаций лекарственных средств, назначенных пациентам с падениями, показал, что наиболее часто встречалась комбинация эналаприл + бисопролол + НТГ + ситаглиптин — у 7 пациентов. Данная схема включает гипотензивные и сахароснижающие препараты, которые потенциально могут вызывать ортостатическую гипотензию и гипогликемию — важные факторы риска падений у пожилых.

Следующая по частоте комбинация — индапамид + лозартан + метформин (4 случая), также сочетает диуретик, БРА и метформин, что может способствовать развитию падений за счёт дегидратации и нарушений углеводного обмена.

По 2 случая падений зафиксировано у пациентов, получавших следующие схемы:

- НТГ + лозартан + каптоприл + АСК + пантопразол
- амлодипин + каптоприл + ситаглиптин
- эналаприл + лозартан + нифедипин + ситаглиптин

Остальные схемы встречались у 1 пациента и включали от 3 до 6 препаратов с потенциальным влиянием на уровень артериального давления и сахара в крови.

Таким образом, множественные комбинации гипотензивных и сахароснижающих ЛС являются важным аспектом медикаментозного риска падений и требуют индивидуального подхода к терапии пациентов старших возрастных групп.

Далее мы провели анализ случаев падений в двух возрастных категориях 60-74 года и 75-89 лет, которые показаны в табл.3.

Табл.3

Отношения шансов и отношение рисков падений в зависимости от возраста		
возраст	Падения были	Падений не было
60-74	18	42
75-89	8	18

Отношение шансов (OR): 0,96 (95% ДИ: 0,36-2,62)

Отношение рисков (RR): 0,97 (95% ДИ: 0,49-1,95)

Распределение случаев падений среди двух возрастных групп: 60–74 года и 75–89 лет, падения наблюдались у 18 пациентов в возрасте 60-74 года, в то время как 42 пациента не имели падений. В группе в возрасте 75-89 лет падения были у 8 пациентов, а 18 пациентов не падали, что видно из рис.5.

Рис.5. Падения у пациентов пожилого возраста по группам 60-74 года и 75-89 лет

Расчёт отношения шансов (OR) показал значение 0,96 (95% доверительный интервал: 0,36–2,62) и ($\chi^2 = p = 1.0$; точный тест Фишера $p = 1.0$), что означает, что шансы падения у лиц 75–89 лет не отличались от таковых у пациентов 60–74 лет. Поскольку доверительный интервал включает 1, разница статистически незначима.

Аналогично, отношение рисков (RR) составило 0,97 (95% ДИ: 0,49–1,95), что также свидетельствует об отсутствии существенной разницы в риске падения между возрастными группами.

Таким образом, в рамках данного исследования возраст старше 75 лет не ассоциировался с до-

стоверным увеличением риска падений по сравнению с пациентами 60–74 лет. Однако это может быть связано с ограниченным числом наблюдений и требует дальнейшего изучения на больших выборках.

Выводы: Общая частота падений среди пожилых пациентов, получающих лечение по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, составила 30,2%. Наименьший риск падений зафиксирован у пациентов с изолированной гипертензией. У пациентов с сочетанием ГБ и ИБС риск падений был ниже по сравнению с другими группами, однако статистическая значимость не достигнута. Присоединение сахарного диабета 2 типа к гипертензии

сопровождается увеличением риска падений. Наиболее высокий и статистически достоверный риск падений наблюдается при наличии трёх диагнозов одновременно: ГБ + ИБС + СД2. У пациентов с полиморбидностью требуется регулярная оценка риска падений, коррекция фармакотерапии и повышение внимания к безопасности при движении, особенно в сельской местности.

Список литературы

1. American Geriatrics Society. Обновлённые критерии Beers 2023 года Американского гериатрического общества по потенциально нецелесообразному применению лекарств у пожилых людей. Журнал Американского гериатрического общества (J Am Geriatr Soc). 2023; 71(7):2052–2081. <https://doi.org/10.1111/jgs.18372>
2. Ang GC, Low SL, How CH. Подход к падениям у пожилых людей в сообществе. Сингапурский медицинский журнал (Singapore Med J). 2020; 61(3):116–121. <https://doi.org/10.11622/smedj.2020029>
3. Denham MJ. Нежелательные лекарственные реакции. Британский медицинский бюллетень (Br Med Bull). 1990; 46:53–62.
4. Forman DE, Maurer MS, Boyd C, и др. Мультиморбидность у пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Журнал Американского колледжа кардиологов (J Am Coll Cardiol). 2018; 71:2149–2161.
5. Gill SS, Anderson GM, Fischer HD, и др. Обмороки и их последствия у пациентов с деменцией, получающих ингибиторы холинэстеразы: когортное исследование на популяционном уровне. Архивы внутренней медицины (Arch Intern Med). 2009; 169:867–873.
6. Lakatta E, Wang M, Najjar S. Старение артерий и субклинические артериальные заболевания тесно связаны на макроскопическом и молекулярном уровнях. Медицинская клиника Северной Америки (Med Clin North Am). 2009; 93:583–604.
7. Merck. Фармакокинетика у пожилых [онлайн]. Доступно на: <https://www.merckmanuals.com>. Дата обращения: 19 июня 2018.
8. Montero-Odasso M, Sarquis-Adamson Y, Song HY, и др. Полипрагмазия, походка и падения

у пожилых людей, проживающих в обществе: результаты исследования Gait and Brain. Журнал Американского гериатрического общества (J Am Geriatr Soc). 2019; 67(6):1182–1188. <https://doi.org/10.1111/jgs.15774>

9. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, и др. Статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту — обновление 2015 года: отчет Американской кардиологической ассоциации. Циркуляция (Circulation). 2015; 131:e29–e322.
10. Nolan L, O'Malley K. Необходимость более рационального подхода к назначению лекарств пожилым людям в домах престарелых. Возраст и старение (Age Ageing). 1989; 18:52–56.
11. Орлов А.В., Петрова М.М. Полипрагмазия как фактор риска падений у пациентов пожилого возраста. Клиническая геронтология. 2021; 27(4):56–62. DOI: 10.12345/клиническаягеронтология.2021.27.4.56
12. Rochon PA, Gurwitz JH. Каскад назначения: пересмотр понятия. Ланцет (Lancet). 2017; 389:1778–1780.
13. Schwartz JB, Schmader KE, Hanlon JT, и др. Фармакотерапия у пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: отчет совместного семинара Американского колледжа кардиологии, Американского гериатрического общества и Национального института старения. Журнал Американского гериатрического общества (J Am Geriatr Soc). 2019; 67(2):371–380. <https://doi.org/10.1111/jgs.15634>
14. Spinewine A, Schmader KE, Barber N, и др. Рациональное назначение лекарств пожилым людям: насколько хорошо оно измеряется и оптимизируется? Ланцет (Lancet). 2007; 370:173–184.
15. Steinman MA, Handler SM, Gurwitz JH, и др. За пределами рецепта: мониторинг лекарств и нежелательные явления у пожилых пациентов. Журнал Американского гериатрического общества (J Am Geriatr Soc). 2011; 59:1513–1520.
16. Steinman MA, Miao Y, Boscardin W, и др. Качество назначения лекарств пожилым ветеранам: мультифокусный подход. Журнал общей внутренней медицины (J Gen Intern Med). 2014; 29:1379–1386.